

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ ИНТЕРАКТИВ МЕТОДЛАР ОРҚАЛИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Каримжоновна Дилноза Алижоновна

«Мактабгача таълим методикаси» кафедре ўқитувчиси (ЧДПУ)

Усмонова Дурдона Элмурод кизи

“Мактабгача таълим методикаси” талабаси

Аннотация: Маколада мактабгача таълим муассасаларидаги болалар интеллектуал қобилиятларини ривожлантиришда, тарбиячилар томонидан педагогик жараённи ташкил этишда интерактив методлардан фойдаланишнинг самарали усуллари курсатилган.

Калит сўзлар: машғулот, таълим, тадқиқот, инновация, интерактив, рефлексия, энержайзер.

Бугунги кунда мактабгача таълим ташкилотларида мурғак қалбларга таълим тарбия бераётган тарбиячиларнинг олдиларида энг муҳим вазифаларидан бири ҳам болаларнинг бунёдкорлик ҳисларини тарбиялаш, ижодкорлик ва креативлик кўникмаларини тарбиялаш, қолаверса табиат яратган бойликлардан оқилона фойдаланиш руҳида тарбиялашдан иборат бўлиши лозим. Сўнгги йиллардаги таълим-тарбия мазмуни, шакли, восита ва методларини янгилашга эътибор бериш, мактабгача таълимга оид инновацияларни излаш, уни таълим-тарбия жараёнига, тарбиячиларнинг педагогик фаолиятига киритиб боришда малака ошириш тизимининг ахамияти каттадир.

Айниқса, педагогик жараёнга илғор педагогик технологияларни татбиқ этиш, инновацияларни жорий этиш, ўқитувчи ва тарбиячиларни замонавий усуллардан фойдаланиш, кўникма ва малакалари билан курулантириш малака ошириш тизими олдида қўйилган вазифалар замирида амалга оширилмоқда. Ҳозирги вақтда дунё психологлари таъкидлаганидек, «индиго» болалар дунёда содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларни катталардан тез сезмоқдалар. Шунинг учун бугунги кун тарбиячилари олдида бир қатор долзарб вазифалар турибди. Шулардан бири таълим жараёнида интерактив усуллардан фойдаланишдир.

«МТМ тарбиячилари қайси интерактив усуллардан қандай фойдалана олади?» деган ҳақли савол тугилади. «...Педагог болаларимизга замонавий билим берсин деб талаб киламиз. Аммо замонавий билим бериш учун, аввало, мураббийнинг узи ана шундай билимга эга булиши керак».

Мактабгача ёшдаги болаларда интерактив усуллардан фойдаланган ҳолда ижодкорлик хиссини тарбиялаш борасида олимларнинг билдирган фикрларини таълиқ қилишни мақсадга мувофиқ. Жумладан, Н.Л.Фигурин, М.П.Денисова, М.Ю.Кицьяковская, А.Валлон, Д.Б.Елконин, Е.А.Аркин, С.Фаянс, Сщ.Бюлер, Ф.И.Фрадкиналарнинг асарлари алоҳида ахамиятга моликдир. Тарбиячиларни интерактив усуллардан оқилона, мақсад ва шароитга мувофиқ тарзда дидактик тамойилларга асосланган ҳолда фойдаланишга ўргатиш бугунги кунда замонавий педагогиканинг муҳим масалаларидан бири ҳисобланади. МТМ тарбиячилари ўз фаолиятларига замонавий усулларни мактабгача таълимга оид илмий мақолалар, рисоалар,

маҳаллий илғор тажрибаларни ўрганиш орқали татбиқ этиб келмоқдалар. Баъзан, интерактив усулларнинг моҳияти ва мақсадини тўлиқ англамаган ҳолда қўлламоқдалар.

Шунинг учун малака ошириш жараёнининг ўзида интерактив ўқув муҳити яратилиб, тарбиячилар унинг бевосита иштирокчисига айлансалар, яъни ҳар бир интерфаол усулни бевосита ўзларидан утказиб узлаштирсалар, ушбу усулларни мактабгача таълимга мослаштириб, амалиётга татбиқ этишлари шунчалик осон ва қулай кечади. Мактабгача таълим муассасаларида интерактив усуллардан «Ақлий ҳужум», «Ролли ўйин», «Кичик гуруҳларда ишлаш», «Баҳсмунозара», «Галереяга сайр», «Кластер», «Бумеранг», «Энержайзерлар»дан фойдаланиш мумкин. Тарбиячи машғулот ўтказиш жараёнида машғулотнинг боши ва охирида мавзу юзасидан болаларнинг тушунчаларини аниқлаш ҳамда олган билимларини мустаҳкамлаш учун ақлий ҳужум усулидан фойдаланиши мақсадга мувофиқ. «Кичик гуруҳларда ишлаш» болаларнинг ўзаро мулоқот ва фикр алмашувига асосланади. Бўнда гуруҳда таҳлил қилиш, текшириш асосида берилган мавзу ишлаб чиқилади. «Ролли ўйинлар»да болаларга бирор муаммоли вазият берилади.

Болалар бу метод ёрдамида реал ҳаёт ҳолатларини жонлантирадилар. Баҳс-мунозара методида болаларга бир кун олдин мавзу берилади. Болалар саволларга ота-оналаридан сўраб жавоб топиб келадилар ҳамда берилган саволларга жавоблар «баҳс-мунозара» асосида олиб борилади. Педагогик технология - болани мустақил ижод қилиш, билим олиш, фикрлашга ўргатишни кафолатлайдиган жараён дидир.

Методика - педагогнинг билими, кўникмаси, маҳорати, шахсий сифатлари, темпераментига боғлиқ бўлиб, маълум шахс, педагог учун қулай бўлган ўқитиш усуллари ва йуллари мажмуидир. У алоҳида методикаларга ажратилади: Педагогика фани маълум ўқув фанларини ўқитиш қонуниятларини тадқиқ қилади. Болага билимлар тайёр ҳолда берилмайди, у келгусида билимларни манбалардан мустақил ола билиш, фикрлай олиш, мустақил позицияда тўра олишга ўргатилади. Барча болаларни ўз қобилиятлари эҳтиёжлари даражасида албатта ўзлаштириб олишлари кафолатланади.

Юқорида келтирилган интерактив усуллар ва методлардан фойдаланиш мактабгача таълим сифати ва самарадорлигига эришишда муҳим аҳамият касб этади. Тарбиячининг машғулотга тайёргарлик модулини қўллаш усуллари билан таништириш муҳим аҳамият касб этади. Айтиш жоизки, ҳар бир машғулот аввалида тарбиячи «бугунги педагогик вақтда болаларга нималарни ўргата оламан?» деган саволни ўз олдига қўйиши ва аниқ мақсадни белгилаб олиши зарур. Шунинг учун ҳар бир тарбиячи тайёргарлик модулини яратишида педагогик вазият учун кетадиган таҳминий вақтни аниқ белгилаши лозим. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, интерактив усулларни қўллаб тайёрлов гуруҳида тажриба-тадқиқот машғулотининг тарбиячи томонидан тайёргарлик модули ва машғулот ишланмасидан намуна келтираемиз:

Мавзу: Ҳаво билан таништириш. Тарбиячи: Болалар бугун мен сизларга тадқиқот билан шуғулланадиган олимлар ролини бажариш имкониятини бераман. Хозир мен сизларга бир топишмоқни айтаман. Топишмоқнинг жавобини топсангиз, тадқиқот нима билан утказилишини билиб оласиз. Болалар: Ҳаво. Тарбиячи: Айтинг-чи, атрофимиздаги ҳавони кураемизми? Болалар: Йук, курмаймиз. Тарбиячи:

Болалар ҳавони куриш учун биз лабораторияга борамиз (болалар ок фартукни тақиб стол атрофига турадилар). Ҳавони билиш учун уни тутишимиз керак. Тажриба: «Куринмасни тут». Тарбиячи: Хаммангиз стол устидаги полиэтилен ҳалтани қулингизга олинг, унда нима бор?

Болалар: У уша. Тарбиячи: Уни олиб бир неча марта пуфлаймиз, энди уни бураймиз, ҳалта ҳавога тулди, ҳаво тулдирилган ҳалтача ёстикқа ўхшайди. Ҳаво бутун ёстикчага ўрнашиб ҳалтачани эгаллади. Агар биз уни ечиб юборсак нима бўлади? Болалар: Ҳалтадаги ҳаво чиқиб кетади, буюм ўз ҳолига қайтади. Тарбиячи: Ҳавони сезиш учун уни тутишимиз керак экан, биз бўнга эришдик. Биз ҳавони тутдик. Тажриба: «Пуфлаш машқи». Тарбиячи: Сизнинг олдингизда сув солинган стакан бор, стаканга солинган найчани пуфлаймиз ва нима содир бўлишини кузатамиз. Болалар: Майда пуфакчалар ҳосил булади. Тарбиячи: Биз пуфлаганимизда ҳаво чиқиб, сувда пуфакчалар ҳосил бўлади. Демак, ҳавони яна бир бор кўзатдик. Энержайзер. «Кувноқ шарчалар». Ўйиннинг бориши. Ушбу ўйин учун 6-8 та шар керак булади. Иштирокчилар «санама» айтиш орқали 3 ёки 4 гуруҳга бўлинадилар. Ҳар бир гуруҳ аъзолари давра куриб, бир-бирларининг қулларини маҳкам ушлайдилар. Тарбиячи ҳар бир гуруҳга бир неча шар беради. Уларнинг вазифаси қулларини куйиб юбормасдан шарларни ҳавода иложи борича кўпроқ уйнатишдан иборат.

Интерактив ўқитиш машғулоти ўтказишда қуйидагиларга эътибор қаратишингиз тавсия этилади: Машғулот иштирокчилари, мавзунини танлаш:

- иштирокчилар ёши, уларнинг қизиқишлари;
- машғулот ўтказишнинг вақтинчалик белгилари;
- шу мавзуда ушбу гуруҳлар билан аввал машғулот ўтказилганми?
- Шу машғулотга гуруҳнинг қизиқиши. Керакли шартлар қуйидагилар:
- Машғулот мақсади.
- Тарқатма материаллар.
- Техник жиҳозлар.
- Иштирокчилар.
- Асосий саволлар, уларнинг кетма-кетлиги.
- Ҳаётдан амалий мисоллар. Ҳар бир машғулотда бўлиши керак бўлган аспектлар:
- Ечими керак бўлган муаммони аниқлаш.
- Иштирокчиларни таништириш (танишув учун машғулотлар, эмоционал сиқувларни бартараф этиш).
- Келажакда олинган билимларни қўллаш.
- Амалий қисм. Интерактив методлар:
- Танишув, «Музёра» ўйини.
- Давра суҳбати.
- Ақлий ҳужум.
- Ролли ўйинлар.
- Кичик гуруҳларда ишлаш.
- Жуфтликда ишлаш.

- Баҳс-мунозара.
- Галереяга сайр.
- Энержайзерлар.

Ушбу интерфаол усуллардан фойдаланган ҳолда турли қизиқарли машғулотларни ташкил қилиш ва ўтказиш болаларнинг таълим олишга бўлган қизиқишларини ошириб, ижодий қобилиятларини ривожлантиради, интерфаол усулларни амалда қуллаш натижасида болалар бу усулларни ўзидан ўтказиб, купрок амалий билим ва қуникмаларни эгаллайдилар.

Юкоридаги фикрлардан хулоса қилиб қўйидагиларни айтиш жоиз:

- мактабгача ёшдаги болалар қизиқувчан, ҳаракатчан, ташаббускор, эркин фикрловчи, кўзатувчан, соғлом бўлиши керак. Ҳозирда ҳар бир бола эркин ижод қилиши ва ўзининг қобилиятини кўрсата олиш ҳуқуқига эга. Ноанъанавий машғулотларда илғор педагогик технологияларга асосланган ҳолда меҳр билан болаларга иқтидорини намоён қилишига шароит яратиб беришимиз зарур. Тарбиячиларнинг ўтаётган машғулотлари замон талаблари асосида бўлибгина қолмасдан, тарбияланувчининг ўзи ҳам бу машғулотдан завқ олсин;
- мактабгача таълим муассасаларида мактабга тайёрлашда болаларни ҳар томонлама фаоллаштирувчи усуллар-интерактив методлардан фойдаланиш зарурдир, чунки илғор педагогик технологиялар, ноанъанавий усуллар билан таълим-тарбия бериш ҳозирги даврда жуда яхши самара беради, таълим сифатини оширади; Тарбиячи томонидан қўлланиладиган интерактив усуллар болаларнинг қизиқиши ва эҳтиёжларини қондирадиган даражада ташкил этилиши мактабгача таълимнинг сифатини оширувчи муҳим омил ҳисобланади.

Адабиётлар

1. «Ўзбекистонда мактабгача таълим тизимини модернизациялаштириш - юксак маънавиятли келажак авлодни тарбиялаш негизидир» мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари. - т., 2009.
2. Г. Хамидова., Ф.Нумонжонова. Мактабгача ёшдаги болалар интеллектуал қобилиятларини интерактив методлар орқали ривожлантириш. Таълим, фан ва инновация, 2020/2
3. Каримжанова Д.А. Ўқув муассасаларида меъёрий ҳужжатларни юритиш. Ўқув қулланма. Тошкент. Нафас 2021й.
4. Каримжанова Д.А. Бозй ва инкишофи нутқ дар таълими савод. Ўқув қулланма. Тошкент. Фирдавс. 2021й.

